

DEMOKRATIK ISLOHOTLAR SHAROITIDA XALQ DEPUTATLARI KENGASHLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI

Yo‘ldoshev Azizjon Ergash o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti professori

el.pochta: azizjonyuldoshev237@gmail.com

Tel: (99) 925-22-12

Annotatsiya: maqolada O‘zbekistonda kechayotgan demokratik islohotlar sharoitlarida xalq deputatlari kengashlari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish holati o‘rganildi. Muallif tomonidan xorijiy davlatlar tajribasini inobatga olgan holda aniqlangan muammolarni hal etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, ochiqlik, shaffoflik, ishtirok, onlayn, veb-sayt, integratsiya.

O‘zbekistonda o‘tkazilayotgan demokratik islohotlar doirasida xalq deputatlari Kengashlari (mahalliy kengashlar) faoliyatining shakl va usullarini takomillashtirishga alohida e‘tibor berilmoqda. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida mahalliy kengashlar faoliyatida jamoatchilik ishtiroki uchun zarur sharoitlarni yaratish, fuqarolik jamiyati institutlarini keng jalb qilish, ularning faoliyatini bosqichma-bosqich raqamlashtirish vazifalari belgilandi.

Bugungi kunga qadar belgilangan vazifalar doirasida qator chora-tadbirlar ko‘rildi. Ulardan Mahalliy vakillik organlari portali (<https://kengash.gov.uz/>), Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va ro‘yxatdan o‘tkazishning yagona elektron tizimining (<https://e-qaror.gov.uz/>) yaratilishi, mahalliy kengashlar huzurida ekspertlar hamda yoshlar maslahat guruhlarining tuzilishi, deputatlar tomonidan saylovchilarga o‘z faoliyati to‘g‘risida axborot berish tartibining tasdiqlanishini alohida ko‘rsatish mumkin.

Yuqorida ko‘rsatilgan chora-tadbirlardan tashqari mahalliy kengashlarga jamoaviy elektron murojaat qilish uchun “Mening fikrim” (<https://petition.gov.uz/uz>) hamda Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi (<https://regulation.gov.uz/uz>) portallari ishga tushirildi, ochiqlik, ijtimoiy sheriklik va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga qaratilgan qonunchilik hujjatlari qabul qilindi. Lekin ushbu yangiliklar mahalliy kengashlar faoliyatida jamoatchilik ishtirokini sezilarli darajada kengaytirgani yo‘q.

Mavjud holatni o‘rganish ayrim yangiliklarni amalga oshirish mexanizmlari shakllanmaganini ko‘rsatadi. Masalan, Mahalliy vakillik organlari portalida

(<https://kengash.gov.uz/>) mahalliy kengashlar faoliyatiga oid barcha ochiq axborot joylashtirilmagan va axborot ochiqligini ta’minlash boshqa usullari qo‘llanilmagan, fuqarolarga fikrini bildirish va ular bilan muloqot qilish kanallari shakllanmagan. Mahalliy kengashlar ochiq hay’at majlislarini kuzatish va ularda ishtirok etish uchun sharoit yaratilmagan.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va ro‘yxatdan o‘tkazishning yagona elektron tizimida (<https://e-qaror.gov.uz/>) faqat mahalliy kengashlar va hokimlar qabul qilgan qarorlari joylashtiriladi. Ushbu tizim bilan Mahalliy vakillik organlari portalini integratsiya qilish, qaror loyihasini ishlab chiqishdan, to uni qabul qilgunga qadar fuqarolar xabardorligi va ishtirokini ta’minlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

“Mening fikrim” jamoaviy murojaatlar (<https://petition.gov.uz/uz>) portaliga 2017 yildan beri 8004 ta murojaat kelib tushgan bo‘lsa, shundan 15 tasi ko‘rib chiqilgan. Ko‘rib chiqilgan 15 ta murojaatdan 2 tasi mahalliy hokimiyat organlari vakolatlari doirasidagi masalalardir. Ko‘rib chiqilgan murojaatlar sonining kamligi ushbu jarayonda mahalliy kengashlar ishtirokining ta’minlanmaganligi va tartibga solinmaganligi bilan izohlash mumkin.

Mahalliy kengashlar huzurida ekspertlar va yoshlar maslahat guruhlarini to‘g‘risidagi nizomlar, deputatlarni saylovchilarga o‘z faoliyati to‘g‘risida axborot berish tartibi tasdiqlangan. Biroq ushbu hujjatlarning ayrim me‘yorlari mahalliy kengashlar reglamentida aks etmagan. Mazkur holat mahalliy kengashlar huzurida ekspertlar va yoshlar maslahat guruhlarining faoliyatini samarali amalga oshirishga to‘sqinlik qilmoqda.

Aniqlangan muammolarni o‘rganish natijasida ularni mahalliy kengashlar faoliyatini jadal raqamlashtirish orqali hal qilish mumkin degan xulosaga kelish mumkin. Darhaqiqat, davlat boshqaruvini raqamlashtirish loyihasi bo‘lgan elektron hukumatning asosiy maqsadlari ish va ishlab chiqarish jarayonlarini soddalashtirish va integratsiyalash, ma’lumotlar va axborotni samarali boshqarish, onlayn davlat xizmatlarini ko‘rsatish samaradorligini oshirish hamda odamlarni jalb qilish va ularga imkoniyatlar yaratish uchun aloqa kanallarini kengaytirishdan iborat [1].

Ayrim manbalarda davlat boshqaruvini raqamlashtirishning asosiy maqsadlari yanada aniqlashtirilgan. Masalan, Buyuk Britaniyada mahalliy boshqaruv faoliyatini isloh qilishga bag‘ishlangan “My Council Services” raqamli platformada ular quyidagicha belgilangan: ishni soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish, fuqarolarning ishtiroki va qoniqishini oshirish, shaffoflik va hisobdorlikni oshirish, ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni ta’minlash [2].

Ishni soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish mahalliy kengashlar vakolatlarini amalga oshirish taomillarini aniq belgilash va ularni birlashtirishni talab

qiladi. Bunda mas’ul davlat organlari ham qamrab olinib, ular faoliyatining ochiqligi ta’minlanadi. Yagona platformada barcha davlat xizmatlarini ko’rsatish, mahalliy kengashlar va boshqa mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini birlashtirish boshqaruv samaradorligini oshirishga va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Mahalliy kengashlar ishini onlayn olib borish ushbu jarayonda fuqarolar ishtirok etishi uchun sharoit yaratadi. Xorijiy davlatlar mahalliy boshqaruvida fuqarolar ishtirokining shakllarini joriy qilish barobarida, ulardan foydalanish uchun zarur chora-tadbirlar ham belgilanadi. Masalan, Buyuk Britaniyada barchaning raqamli xizmatlardan foydalanishini ta’minlash uchun raqamli inklyuzivlik dasturi doirasida jamoat joylarida bepul Wi-Fi yoqildi va raqamli ko’nikmalar bo’yicha treninglar o’tkazildi [3].

Shuningdek, mahalliy boshqaruvni onlayn amalga oshirish shaffoflik va mahalliy hokimiyat organlari hisobdorligini oshirishga xizmat qiladi. O‘z navbatida, mahalliy kengashlar fuqarolardan va boshqa manbalardan turli axborot olishga va xolis qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bugungi kunda mahalliy saylov va referendumlarda onlayn texnologiyalarini qo‘llashda, jumladan elektron ovoz berishda Shveysariya boshqa davlatlarga o‘rnak bo‘lmoqda [4].

Raqamlashtirish sharoitida: sun’iy intellekt, bulut yechimlaridan foydalanish, ma’lumotlarni almashish va integratsiya, jarayonlarni robotli avtomatlashtirish, aqlli shahar texnologiyalari, bashoratli tahlil tendentsiyalari kuzatilmoqda [5]. Ushbu tendentsiyalarni tizimlashtirish va raqamlashtirishda yangi texnologiyalarni qo‘llash ustida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, raqamlashtirish jarayoni muayyan xatarlarga ham ega. Axborot xavfsizligiga tahdid eng jiddiy xatarlardan biridir. Mahalliy kengashlar saytlaridan soxta axborot tarqatish, davlat xizmatlarini ko’rsatishga aralashish, moliyaviy jinoyatlar aholining onlayn mahalliy boshqaruv tizimiga ishonchini pasaytiradi. Buyuk Britaniyaning Milliy kiberxavfsizlik markazi (NCSC) hisobotida ta’kidlanganidek: “Hukumat keng ko‘lamli kiberjinoyatchilar uchun jozibador nishon bo‘lib qolmoqda [6]”.

Mahalliy kengashlar doimiy ravishda rivojlanib borayotgan tahdidlardan o‘zlarini yaxshiroq himoya qilish uchun turli tavsiyalar ishlab chiqilgan. Masalan, muntazam xavfsizlik auditlarini o‘tkazish, xodimlarni o‘qitish, tahdidlarni aniqlash ilg‘or vositalarini joriy qilish, ma’lumotlarni shifrlash, ko‘p faktorli autentifikatsiyani joriy etish, hodisalarga javob berish rejalarini tuzish va boshqalar [7].

O‘zbekistonda mahalliy kengashlar ishini raqamlashtirishda ko‘zlangan maqsadlarga erishish va mavjud xatarlardan himoyalani dolzarb masalaga aylandi. Buning uchun raqamlashtirish jarayonini strategik rejalashtirish va quyidagi takliflarni inobatga olish mumkin: aniq tasavvurga ega bo‘lish, foydalanuvchi ehtiyojlarini ustun

qo‘yish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash, treningga sarmoya kiritish, yangi vositalar va jarayonlarni bosqichma-bosqich joriy etish [8].

Xorijiy davlatlar tajribasini inobatga olgan holda O‘zbekistonda mahalliy kengashlar faoliyatini raqamlashtirishni samarali tashkil etish uchun quyidagi xulosalar va takliflar ilgari surildi:

birinchidan, raqamlashtirish asosiy maqsadlariga erishish mahalliy kengashlar faoliyatini samarali tashkil etishga va ushbu jarayonda fuqarolarning keng ishtirok etishiga xizmat qiladi. Chunki raqamlashtirish mahalliy kengashlar faoliyatini amalga oshirish taomillarini aniq va batafsil belgilashni talab qiladi. Bunda ochiqlikni ta'minlash, jumladan fuqarolar ishtirokining shakllarini joriy qilish mumkin;

ikkinchidan, raqamlashtirish strategik rejasini ishlab chiqish va unda fuqarolar, deputatlar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlari va boshqa manfaatdor shaxslar fikrini inobatga olish kutilgan natijalarga erishish imkonini beradi. Buning uchun raqamlashtirish chora-tadbirlari tarkibiga barcha manfaatdor shaxslar kirishi uchun sharoit yaratilgan ishchi guruhlarda ochiq ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi;

uchinchidan, Mahalliy vakillik organlari portaliga Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va ro‘yxatdan o‘tkazishning yagona elektron tizimi, Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilish, Mening fikrim va boshqa portallarni integratsiya qilish ulardan foydalanishga qulay sharoit yaratadi;

to‘rtinchidan, mahalliy kengashlarning nafaqat sessiyalari, balki doimiy komissiyalar, partiya guruhlari, maslahat kengashlari, ishchi guruhlari majlislari, kengash vakolatlari doirasidagi masalalar yuzasidan o‘tkazilayotgan forumlar, konferentsiyalar, davra suhbatlari va boshqa muhokamalarni ochiq o‘tkazish, jumladan ularni onlayn translyatsiya qilish va ularda jamoatchilik nazorati subyektlari ishtirokini ta'minlashga alohida e'tibor berish.

References:

1. United Nations e-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want. – New York: UN Publishing Section, p. 2.
2. Digital transformation in local government: Success stories & lessons// <https://www.mycouncilservices.com/digital-transformation-in-local-government/>
3. Digital transformation in local government: Success stories & lessons// <https://www.mycouncilservices.com/digital-transformation-in-local-government/>
4. E-voting // <https://www.bk.admin.ch/bk/en/home/politische-rechte/e-voting.html>.
5. Benefits & Strategies of Local Government Digital Transformation // <https://www.wavetec.com/blog/digital-transformation-for-local-government/>

6. Government Cyber Security Strategy – Policy brief // <https://www.local.gov.uk/our-support/cyber-digital-and-technology/cyber-digital-and-technology-policy-team/government-cyber>.
7. Cybersecurity for Councils: Why protecting data is critical for public trust in 2025 // <https://www.mycouncilservices.com/cybersecurity-for-councils/>
8. Digital transformation in local government: Benefits & best practices // <https://www.jotform.com/blog/digital-transformation-in-local-government/>